

**СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МЕЛИОРАТИВНЫХ
ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ****MONITORING SYSTEMS FOR RECLAMATION CULVERTS**

ДЖАМАНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
БЕНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
кандидат технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

JAMANOV MIKHAIL VIKTOROVICH,
RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev.
BENIN DMITRY MIKHAILOVICH,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev.

В данной статье приведена методика проведения мониторинга состояния гидромелиоративных объектов, описываются основные задачи обследования объектов и важность своевременного диагностирования повреждений. Обоснована необходимость анализа и создания баз данных о повреждении мелиоративных систем для обеспечения надежной работы и долговечности систем, а также выявлены характерные повреждения, которые могут привести к серьезным повреждениям мелиоративных конструкций. В результате определены главные задачи и цели мониторинга инженерных сооружений систем мелиорации, сделаны выводы о перспективном развитии эксплуатационных повреждений и их предотвращении.

This article presents a methodology for monitoring the condition of hydro-reclamation facilities, describes the main tasks of object inspection and the importance of timely diagnosis of damage. The subject of the study is the need to analyze and create databases on damage to reclamation systems, to ensure reliable operation and durability of systems, as well as to identify characteristic damages that can lead to serious damage to reclamation structures. The article considers the main tasks and objectives of monitoring engineering structures of reclamation systems, conclusions were drawn about the long-term development of operational damage and their prevention.

Ключевые слова: *мелиорация, водопропускные системы, водопропускные трубы, мониторинг, прочностной мониторинг, эксплуатационные воздействия, агрессивная среда, характерные дефекты, коррозия.*

Key words: *reclamation, culvert systems, culverts, monitoring, strength monitoring, operational impacts, aggressive environment, characteristic defects, corrosion.*

На сегодняшний день в отрасли сельского хозяйства одной из важнейших задач является бесперебойное функционирование всех объектов и инженерных систем. Недопустимы "форс-мажоры", аварии и внеплановые экономические затраты на ремонт, переустройство, реконструкцию и т.д. Мелиоративные системы являются комплексами сооружений, объединяющих в себе гидротехнические сооружения, конструкции и механизмы,

при этом бесперебойным должно быть обеспечение оптимального водного, воздушного, теплового и питательного режима почв. Также свойства, которыми определяются мелиоративные системы – это функциональность, надёжность, структурность, комбинированность, адаптивность и др. [1].

Мониторинг мелиоративных водопропускных сооружений включает в себя следующие задачи:

- Техническая оценка условий эксплуатации, включая напряженно-деформированное состояние конструкции, и кинетика его изменения с учетом имеющихся дефектов и повреждений различного типа и происхождения;
- Оценка и анализ степени соответствия несущей способности конструкции внешним воздействиям во время диагностики;
- Разработка альтернативных стратегий изменения эксплуатационного состояния водопропускных сооружений до проектного или требуемого уровня (ремонт, восстановление, усиление, реконструкция и замена);
- Выбор и реализация наиболее рациональной стратегии изменения состояния сооружения.

Для решения первой задачи необходимо применить методы технической и профессиональной диагностики состояния мелиоративных конструкций, основанные на прямых и косвенных признаках. Также требуется использование методов анализа поведения водопропускных сооружений с использованием этих моделей [2].

Для упрощения решения данной задачи необходимо создать банк экспериментальных данных, содержащий информацию о различных моделях разрушения материалов и элементов конструкций, а также определить области их применения. Также требуется создать банк данных, включающий информацию о моделях воздействий на водопропускные трубы, результаты испытаний водопропускных сооружений мелиоративного назначения различных конструкций, типовые проектные решения, дефекты и повреждения. С использованием всех этих данных можно разработать информационную модель, описывающую эксплуатационное поведение водопропускных сооружений в различных условиях [3].

Для создания моделей, связанных с обследованием, диагностикой и оценкой эксплуатационного состояния с дефектами и повреждениями различного характера, необходимо разработать компьютерную экспертную систему с базой знаний, содержащей информацию от экспертов, занимающихся проблемами обследования, диагностики и оценки эксплуатационного состояния с дефектами и повреждениями различного характера. Эта процедура является важной, и в то же время сложной, и требует учета множества факторов.

Однако следует отметить, что знание о напряженно-деформированном состоянии конструкции само по себе недостаточно для контроля ее эксплуатационного поведения. Необходимо также определить внешние воздействия, которые могли измениться в процессе эксплуатации, и оценить соответствие конструкции этим воздействиям в конкретный момент времени. Для этого необходимо сравнить напряженное состояние и повреждения конструкции с определенными предельными уровнями или сравнить несущую способность с уровнем внешних воздействий.

Далее рассмотрим особенности воздействия на гидромелиоративные сооружения и систему в целом. Водопропускные трубы не предназначены для восприятия изменений внешних воздействий, которые могут меняться в разные стороны. При изменении эксплуатационного состояния сооружения необходимо провести работы по его изменению. Для этого необходимо разработать альтернативные варианты, такие как ремонт, восстановление, реконструкция или ограничение воздействий [4; 5].

Чтобы сделать оценку, какие изменения в эксплуатационном состоянии мелиоративных водопропускных сооружений могут быть вызваны различными воздействиями, необходимо разработать расчетные модели поведения улучшенных конструкций водопропускных сооружений. Банк данных, содержащий информацию о различных типах инженерных решений по улучшению сооружений и изменению их эксплуатационного состояния, а также банк данных о моделях поведения улучшенных водопропускных сооружений и методах их анализа. Агрессивная среда эксплуатации является одним из основных факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики мелиоративных инженерных сооружений. Жесткая среда, содержащая хлориды, является одной из наиболее распространенных агрессивных сред эксплуатации для многих водопропускных сооружений.

Воздействие хлоридсодержащих сред приводит к потере материала в несущих конструкциях и существенно изменяет их кратковременные и долговременные механические свойства.

Для металлических конструкций мелиоративных водопропускных сооружений дефекты и повреждения, вызванные воздействием водного потока:

- Размывы и промоины сооружений;
- Повреждения насыпей;
- Повреждения от провалов и льда;
- Образование наледей;
- Заиливание и размыв устья трубы.

Дефекты и повреждения, характерные для водопропускных сооружений, представляют собой любые виды деформации гофрированной внешней оболочки конструкции. К таким дефектам относятся катастрофические повреждения, оваллизация корпуса конструкции (симметричная и асимметричная, продольная и поперечная) и локальные повреждения оболочки конструкции (например вмятины). Характерной особенностью мелиоративных конструкций является их гибкость. Тем не менее, последствия потери формы конструкции негативно сказываются как на эксплуатационных характеристиках участка трубы, так и на долговечности конструкции (появление прогибов, способствующих застою воды в конструкции, возникновение остаточных напряжений и т. д.) [6].

Существуют различные способы мониторинга мелиоративных сооружений, которыми пользуются авторы для решения своих задач и регулярно публикуются в печатных изданиях. Однако результаты лабораторных исследований и мониторинга, направленные на решение задач идентификации, доступны только частично. Учитывая различные условия экспериментов, типы испытываемых конструкций и характер силовых нагрузок, необходимо систематизировать и выполнить анализ известных экспериментальных исследований поведения металлических конструкций в реальных условиях эксплуатации, особенно гофрированных конструкций, взаимодействующих с грунтом.

Большинство мелиоративных металлических конструкций находятся в грунтовой среде. Разные типы грунтов имеют различные свойства, такие как химические, физические, механические и гидрогеологические, которые негативно влияют на состояние конструкции. Большую опасность представляет вода, особенно содержащая растворенные соли и другие реагенты, которые могут накапливаться рядом с автомагистралями и предприятиями. Соли хлора и соединения серы оказывают наиболее разрушительное воздействие на металлы. Кроме солей, другие виды коррозионных повреждений могут быть вызваны контактом стальных мелиоративных водопропускных сооружений с сероводородом, углекислым газом, аммиаком и другими средами [7].

Несущие секции гофрированных металлических конструкций могут подвергаться воздействию двух различных химических веществ. Одна агрессивная среда может воздействовать

вать на конструкцию со стороны грунта, другая – с противоположной стороны (при этом они могут находиться в сточных водах или в атмосферной среде в виде газов).

Воздействие факторов, поглощаемых гофрированными металлическими конструкциями, можно разделить на две основные категории.

К первой категории относятся нагрузки, в результате которых водопропускная труба может быть подвергнута прочностному разрушению вплоть до полного отказа. К этой категории относятся следующие нагрузки: собственный вес конструкции, вес воды, заполняющей трубы, отскок грунта, вертикальное и горизонтальное давление на грунт, временная нагрузка от железнодорожного транспорта, температурные воздействия и деформация основания.

Ко второй категории относятся воздействия агрессивных сред, которые могут вызвать повреждение или разрушение материала в результате физического, химического или биологического воздействия. К этой категории относится воздействие агрессивных сред в грунтах засыпки и грунтовых водах; воздействие жидкостей, протекающих через трубу, газов, содержащих агрессивные реагенты, биологической коррозии и токов (блуждающие токи вблизи линий электропередач и железных дорог).

В процессе эксплуатации гофрированных металлических конструкций, установленных в грунтовых массивах, наружные поверхности металлических листов МБК, фундаментов и элементов оголовков (порталов) контактируют с грунтом и грунтовыми водами. Поверхности, контактирующие с грунтом, могут подвергаться почвенной, биологической и электрической коррозии, а внутренняя поверхность конструкции – атмосферной, газовой, биологической и электрической коррозии.

Коррозионное воздействие почвы и грунтовых вод на металлы может происходить в результате следующих процессов:

- Грунтовые воды в пределах насыпи;
- Содержащие кислоты и минеральные соли;
- Могут вызывать коррозию при контакте с металлами.

Рыхлые соли (хлориды и сульфаты) в почве и грунтовых водах повышают коррозионную активность почвы и стимулируют развитие коррозионных процессов; внутренние поверхности также подвержены коррозии, которая может возникать и развиваться из-за влажности воздуха внутри сооружения, грунтовых вод, просачивания воды через нарушения гидроизоляции и швы гофрированных листов, протекания воды по трубам, воздействия на конструкцию газам и биологическим воздействиям. В таких случаях разрушению подвержены как свод, так и водосточные секции мелиоративные водопропускные сооружения.

Согласно проведенному анализу, долговечность мелиоративных водопропускных сооружений в настоящее время не соответствуют долговечности, предъявляемой к автомобильным дорогам, на которых уложены мелиоративные водопропускные сооружения. Вследствие этого необходим регулярный мониторинг и оценка технического состояния мелиоративных водопропускных сооружений, прогноз изменения их несущей способности, оценка остатка срока службы и разработка мероприятий по повышению их долговечности.

Для увеличения срока службы мелиоративных водопропускных сооружений, которые требуют значительных ремонтных работ при серьезных повреждениях от коррозии, необходимо разрабатывать технические решения для усиления защиты конструкций от коррозии, дополняя традиционные методы проектирования. Например, можно применять высококачественные и долговечные антикоррозионные покрытия на гофрированных листах, создавать прочную и долговечную гидроизоляцию на поверхности труб, которые контактируют с грунтом, а также тщательно и аккуратно заполнять трубные щели.

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации в период проектирования мелиоративных водопропускных сооружений необходимо организовать мониторинг прочности конструкции.

Выводы.

Анализ повреждений мелиоративных водопропускных сооружений позволил сделать вывод о необходимости обеспечения высокого качества проектирования и строительства таких конструкций. Основной причиной повреждений является несоблюдение технологического цикла при строительстве, включая недостаточное уплотнение грунтовой обоймы. Также недостатки в методах расчета, примененных при проектировании, могут способствовать повреждениям.

Мелиоративные водопропускные сооружения тоже подвержены воздействию различных агрессивных сред. Поэтому важно обеспечить эффективную защиту конструкций от коррозии и учесть влияние агрессивных сред на конструкции и работу антикоррозионных покрытий при расчете долговечности.

Из-за особенностей конструкции и сложности соблюдения технологии строительства, металлические гофрированные водопропускные трубы могут потерять свои эксплуатационные свойства в течение жизненного цикла. Это может произойти из-за изменения геометрических характеристик, что приведет к перераспределению усилий, появлению непредусмотренных напряжений и дальнейшему развитию повреждений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дубенок Н.Н. Мелиорация земель – основа успешного развития агропромышленного комплекса // Мелиорация и водное хозяйство. 2013. № 3. С. 7-9.
2. Ивонин В.М. Мелиоративные системы: основы общей теории // Мелиорация и гидротехника. 2022. № 1. С. 119-140.
3. Калиновский М.И., Овчинников И.И. Построение модели деформирования сталефибробетона в плоском напряженном состоянии применительно к расчету водопропускных дорожных труб / М.И. Калиновский, И.Г. Овчинников // Транспортное строительство. 2009. № 6. С.28-30.
4. Бенин Д.М. Увеличение диапазона работы гидродинамических водовыпуск-стабилизаторов расхода / Д.М. Бенин, В.Л. Снежко // Природообустройство. 2011. № 2. С. 85-87.
5. Бенин Д.М. Оценка технического состояния инженерных систем зданий и сооружений. М., 2016. 198 с.
6. Бенин Д.М. Гидравлическое обоснование параметров проточных частей стабилизаторов расхода трубчатых водопропускных сооружений. дис. ... канд. техн. наук. М., 2011. 175 с.
7. Benin D. The effect of the reinforcing agent from construction waste on the mechanical properties of concrete / D. Benin, V. Chernavin, D. Galkina, L. Vorona-Slivinskaya // International Review of Civil Engineering. 2021. Vol. 12. No. 4. pp. 264-270.

© Джаманов М.В., Бенин Д.М., 2024.